

**LAPORAN PRATIKUM
BIOKIMIA**

Perbandingan Tingkat Kekeruhan Pati pada Berbagai Jenis Serelia

**OLEH
BISMI MARDIATIKAZAHRA
2210423035**

**LABORATORIUM PENDIDIKAN II
JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2023**

SERELIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kekeruhan pati yang dihasilkan dari berbagai jenis tepung yang berasal dari sereal dan umbi-umbian, yaitu tepung terigu, tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka, tepung maizena, tepung sagu, dan tepung hunkwe. Praktikum dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023 di Laboratorium 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Metode yang digunakan melibatkan perendaman masing-masing jenis tepung sebanyak 50gram dalam air selama 7 jam, kemudian diamati tingkat kekeruhannya pada 1 jam dan 7 jam setelah perendaman. Hasil menunjukkan bahwa tepung ketan dan tepung beras memiliki tingkat kekeruhan paling tinggi, sedangkan tepung tapioka dan hunkwe cenderung lebih jernih. Hal ini diduga berkaitan dengan perbedaan struktur dan komposisi pati masing-masing tepung, terutama kandungan amilopektin dan amilosa. Kesimpulannya, jenis tepung memengaruhi tingkat kekeruhan larutan pati, yang dapat menjadi indikator penting dalam pemilihan bahan baku untuk produk pangan tertentu.

Kata kunci: *pati, kekeruhan, tepung, sereal, amilopektin, amilosa*

I.PENDAHULUAN

Sereal merupakan biji-bijian dari famili rerumputan yang kaya akan karbohidrat, sehingga menjadi sumber penting untuk makanan pokok manusia, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sereal utama seperti padi, jagung, dan gandum memiliki nilai ekonomi tinggi dan diolah menjadi berbagai produk. Selain itu, terdapat juga sereal semu seperti buckwheat, bayam biji, dan kinoa yang juga memiliki potensi besar sebagai sumber pangan. Sereal merupakan biji-bijian dari famili rerumputan yang kaya akan karbohidrat, sehingga menjadi sumber penting untuk makanan pokok manusia, pakan ternak, dan bahan baku industri. Sereal utama seperti padi, jagung, dan gandum memiliki nilai ekonomi tinggi dan diolah menjadi berbagai produk. Selain itu, terdapat juga sereal semu seperti buckwheat, bayam biji, dan kinoa yang juga memiliki potensi besar sebagai sumber pangan. Dengan demikian, sereal menjadi salah satu komoditas yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan industri di seluruh dunia. Sereal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di banyak negara. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan sereal yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat (Lapu P. 2013).

Di Indonesia, beras adalah salah satu sereal yang paling umum dikonsumsi sebagai makanan pokok. Beras diolah menjadi berbagai hidangan, seperti nasi goreng, lontong, dan nasi uduk. Teknik pengolahan yang digunakan antara lain adalah dimasak dengan lemak, digoreng dengan sedikit minyak, ditim, dan direbus. Beras juga diolah menjadi tepung beras untuk membuat kue dan produk lainnya. Selain itu, gandum juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan minuman, sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan

perekonomian dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan demikian, gandum menjadi salah satu sereal yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Gandum merupakan sereal lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diolah menjadi berbagai produk, seperti tepung terigu untuk membuat roti, oatmeal, dan olahan lain yang terbuat dari gandum. Sementara itu, jagung juga memiliki potensi besar sebagai bahan pangan fungsional dan dapat digunakan sebagai substitusi terigu dalam produk olahan (Subarna et al 2017).

Pemanfaatan jagung dalam bentuk tepung dapat mensubstitusi terigu pada produk seperti roti, mie, cake, dan cookies. Dengan demikian, jagung dapat menjadi alternatif yang baik dalam mengatasi kekurangan pangan fungsional. Selain itu, pengolahan jagung masak susu juga memberikan petunjuk bahwa bahan dari jagung dapat mengatasi kekurangan pangan fungsional lebih dini dibanding bahan pangan lainnya. Dengan potensi yang besar ini, jagung dapat menjadi salah satu sereal yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia (Saragih MR. 2013).

II. METODE

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum objek pati dan serat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2023 di laboratorium 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah baskom kecil, tabung feaksi, rak tabung reaksi, pengaduk, saringan, kertas label, penggaris, gelas kaca, timbangan, dan sendok. Sedangkan bahan yang digunakan adalah aquadest, tepung terigu, tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka, tepung maizena, tepung sagu, dan tepung hunkwe.

2.3 Cara Kerja

Dimasukkan berbagai macam tepung ke gelas yang berbeda-beda sebanyak 50 gr. Dimasukkan air ke dalam masing-masing gelas hingga setengah dari tinggi gelas. Diaduk dengan sendok hingga homogen dan didiamkan kurang lebih selama 7 jam. Diamati peristiwa yang terjadi pada awal terbentuk larutan tepung dan diukur tinggi pati halus dan pati kasar dengan penggaris. Diamati larutan setelah didiamkan 7 jam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Dari praktikum serealia yang didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	JENIS TEPUNG	TINGGI PATI		TINGKAT KEKERUHAN	
		PATI KASAR	PATI HALUS	1 JAM	7 JAM
1	Tepung Terigu	3,8	5,8	++	+
2	Tepung Maizena	2,7	6,8	++	+
3	Tepung Tapioca	2,6	6,7	+	+
4	Tepung Hunkwe	2,3	6,8	+	+
5	Tepung Ketan	3,5	5	+++	+
6	Tepung Beras	2,7	5,4	+++	+

Keterangan:

+ : Jernih

++ : Sedang

+++ : Keruh

3.2 Pembahasan

Serealia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji/bulirnya sebagai sumber karbohidrat/pati. Kebanyakan serealia merupakan anggota dari suku padi-padian dan disebut sebagai serealia sejati. Serealia merupakan tanaman yang memiliki kandungan nutrisi yang banyak dan bermanfaat bagi kesehatan, benih sereal menjadi salah satu bahan yang baik diproduksi sebagai bahan produksi pada pangan fungsional (Taylor et al., 2013). Kandungan zat yang terdapat pada masing-masing serealia akan memiliki kadar yang berbeda-beda. Pada serealia kandungan yang digunakan sebagai zat replacer adalah bagian patinya yang memiliki kandungan energi sebanyak 4 kkal/gram pati ini dapat berupa pati alami ataupun pati yang telah mengalami modifikasi (Lesilolo M.K, Riry J dan Matatula E.A, 2013).

Anggota yang paling dikenal dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dikenal Sebagai serealia utama adalah padi, jagung, gandum Walaupun menghasilkan pati, tanaman seperti sagu, ketela pohon, atau kentang tidak digolongkan sebagai serealia karena bukan dipanen bulir/bijinya. Jenis Serealia sangat bermacam macam dan dibagi menjadi 3 kelompok rye gandum hitam, umumnya untuk makanan ternak, triticale, havermit, dar jelai/barley: digunakan untuk pembuatan bir, serta spelt gandum yang cocok untuk dijadikan tepung berkualitas tinggi (Paliwal, R. L. 2000).

Struktur Serealia Secara anatomis biji serealia terdiri dari 1. Sekam, yang membalut biji itu sendiri 2. Dedak, yang mengelilingi endosperm dan benih, yang merupakan embrio 4. Endosperma, yang merupakan bagian yang sangat penting untuk makanan. Komposisi kimia Serealia Komposisi kimia serealia yang utama adalah: 1. Karbohidrat (terutama pati, ± 80%

dari bahan kering) 2. Protein, 15% dari bahan kering 3. Lemak, \pm 5% dari bahan kering 4. Mineral, 2% 5. Air, vitamin, asam-asam amino, asam lemak, dan trace element. Iklim dan musim pada Semua sereal adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, sehingga cara pembudidayaannya sama Gandum, rye, triticale, havermut, dan jelai, serta spelt adalah sereal musim dingin, sehingga tumbuh baik di daerah beriklim sedang dan tidak sanggup tumbuh di cuaca panas ($+30^{\circ}\text{C}$). Jelai dan gandum hitam tahan kondisi ekstrem dan mampu tumbuh di daerah musim dingin yang panjang seperti di wilayah subarktik dan Siberia. Gandum merupakan sereal yang paling populer di daerah iklim sedang. Padi merupakan sereal yang paling populer di daerah tropika. Kebanyakan sereal musim dingin tidak tumbuh di daerah tropis tetapi beberapa dapat tumbuh di dataran tinggi yang lebih dingin, sehingga memungkinkan untuk melakukan beberapa kali penanaman dalam setahun (Efendi, 2010).

Tanaman sereal yang toleran terhadap salinitas adalah barley yang memberikan reaksi semi toleran adalah gandum Sedangkan padi dan jagung memberikan reaksi semi sensitif. Batas ambang setiap tanaman palawija adalah: barley 8 dS/m, jagung 1,7 dS/m, dan gandum 6,0 dS/m. Umumnya, tanaman palawija peka pada stadium perkecambahan sampai 3 minggu setelah tanam, sehingga apabila tanpa penerapan teknologi maka tanaman sereal yang bisa dibudidayakan adalah barley dan gandum. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan produktivitas jagung adalah penanaman yang sering tertunda. Pada lahan kering beriklim kering seperti di Nusa Tenggara Timur dengan curah hujan terbatas, penanaman jagung harus tepat waktu agar tanaman tidak mengalami kekeringan. Pada lahan sawah tadah hujan pada musim kemarau, jagung sebaiknya ditanam segera setelah panen padi pada saat kondisi tanah masih lembab, dan sumur sebaiknya dibuat untuk menjamin ketersediaan air bagi tanaman (Untung K. 2001).

Komoditas sereal seperti padi, jagung, gandum, dan sorghum merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, sementara komoditas aneka kacang seperti kedelai dan kacang tanah berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein dan lemak bagi konsumen. Tanaman sereal dan aneka kacang tumbuh dan berproduksi dengan baik di wilayah dengan rentang kondisi iklim yang luas, mulai dari kawasan tropika hingga wilayah dengan musim dingin yang panjang Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa memerlukan bahan pangan dari komoditas sereal dan aneka kacang (khususnya padi, jagung dan kedelai) dalam jumlah yang memadai. Komoditas sereal dan aneka kacang memegang peran penting dalam konsumsi pangan pada saat ini dan ke depan. Peningkatan produksi komoditas tersebut tidak berarti manakala tidak aman dikonsumsi. Cemaran aflatoxin merupakan salah satu indikator keamanan pangan yang menentukan penerimaan konsumen. Prevalensi aflatoxikosis yang tinggi di Asia Selatan (81%) dan Asia Tenggara (54%) menyiratkan masih tingginya cemaran aflatoxin pada produk sereal dan aneka kacang yang dikonsumsi. Cemaran aflatoxin di Indonesia, khususnya pada jagung dan kacang tanah, terdeteksi lebih dari 20 ppb, sehingga perlu penanggulangan serius. Cemaran aflatoxin selain berdampak negatif pada kesehatan juga menyebabkan kerugian ekonomi, namun pengaturan batasannya sangat beragam. Indonesia menetapkan batas maksimum aflatoxin pada sereal dan aneka kacang relatif tinggi (20-35 ppb) daripada negara lain, sehingga perlu dicermati kembali melalui penelitian komprehensif multidisiplin agar lebih teruji secara ilmiah dengan pertimbangan ekonomis dan politis (Adisarmanto T. dan Widyastuti Y.E, 2000).

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikuun yang telah dilakukan, maka didapatkan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Tepung merupakan partikel padat yang berbentuk butiran halus bahkan sangat halus tergantung pada pemakaiannya.
2. Setelah pengamatan 7 jam tingkat kekeruhan pada tepung ketan dan beras lebih keruh daripada tepung lainnya, dan yang jernih itu adalah tepung tapioca dan tepung hunkwe.
3. Tepung tapioka merupakan tepung yang pengendapannya lebih lama dikarenakan mengandung amilopektin yang lebih banyak

4.2 Saran

Saran saya pada pratikum ini agar pratikan tidak ada yang telat Sebaiknya bahan yang di gunakan lengkap agar tidak ada pinjam meminjam pada saat pratikum berlangsung agar waktu dapat di manfaatkan lebih efesien dan pratikan lebih dapat meminimalisir suara pada saat pratikum berlangsung agar pelaksanaan pratikum akan lebih focus.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarmante T. dan Widyastuti Y.E, 2000. Meningkatkan Produksi Jagung di Lahan Kering, Sawah, Pasang Surut, Penebar Swadaya, Jakarta. Saenong S, Zubactirodin, Y. Sinuseng, Rahmawati, Awaludin Hipi. 2005.
- Efendi. 2010. Morfologi Tanaman dan Fase Pertumbuhan Jagung. Jurnal Penelitian Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros. <http://etheses.uinmalang.ac.id> [02 Januari 2021].
- Firmansyah, I. U., Saenong, S., Abidin, B., Suarni, Y. S., Tandiang, J., Wakman, W., ... & Suwardi, O. K. (2006). Proses pascapanen untuk menunjang perbaikan kualitas produk biji jagung berskala industri dan ekspor. Laporan Akhir. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, 57. <https://jurnal.polinela.ac.id> [02 Januari 2021].
- Lapu P. 2013. Analisis kandungan pati resisten dari beberapa jenis pati sagu di Maluku dengan variasi suhu pemanasan. Ind. J. Chem. Res. 1 (1): 6-14.
- Lesilolo M.K, Riry J dan Matatula E.A, 2013. Pengujian Viabilitas dan Vigor Benih Beberapa Jenis Tanaman yang Beredar Di Pasaran Kota Ambon. Dalam Journal Agrologia, Vol. 2, No. 1, April 2013, Hal. 1-9 [02 Januari 2021].
- Paliwal, R. L. (2000). Tropical Maize Morphology. Tropical Maize Improvement and Production, p. 13-20. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://media.neliti.com> [02 Januari 2021] Peluang pengembangan perbenihan berbasis komunal di pedesaan Nusa Tenggara Barat. Prosiding Seminar Nasional. Bogor (ID): Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Mataram Agustus 2005.
- Saragih MR. 2013. Komposisi tepung jagung (*Zea mays* L.) dan tepung tapioka dengan penambahan daging.
- Subarna, Suroso, Slamet, Sudijanto, Sutrisno. 2017. Pengembangan metode menanak optimum untuk beras varietas sintanur, iw 64 dan Ciherang: Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB.
- Untung K. 2001. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. Yogyakarta. Surtikanti.2004, Kumbang bubuk *Sitophilus zeamais* Motsch.